

MEDIAKOMPETENTLIK ASOSIDA OTA-ONALARNING VIRTUAL-PEDAGOGIK MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Xaydarova Xilola Raximberdievna, KUAF dotsenti, p.f.n

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola axborotlashgan jamiyat sharoitida ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini rivojlantirishda mediakompetentlikning o'рни va roli tahlil qilinadi. bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sifatida ota-onalarning media vositalaridan foydalanishi va ularga bo'lgan munosabatlari diniy qadriyatlar, etnik madaniyat, odob-axloq normalari hamda virtual madaniyat tushunchalari bilan qanday uyg'unlashishi yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — ota-onalarning mediakompetentligini rivojlantirish orqali ularning virtual-pedagogik madaniyatini shakllantirish va farzand tarbiyasida zamonaviy media vositalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik umumlashtirish, kontent-tahlil va ijtimoiy-pedagogik kuzatuv metodlari qo'llanildi. ota-onalarning media vositalaridan foydalanish tajribasi va ularning tarbiyaviy ta'siri o'rganildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, mediakompetentlik ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini rivojlantirishda muhim omil bo'lib, diniy va milliy qadriyatlar, odob-axloq normalari bilan uyg'unlashganda ijobiy natijalar beradi. mediakompetent ota-onalar farzandlarida media savodxonlikni shakllantirish, internetdan xavfsiz foydalanish va mediamatnlarni tanqidiy qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA: ota-onalarning mediakompetentligini rivojlantirish ularning virtual-pedagogik madaniyatini mustahkamlash, farzand tarbiyasida milliy va diniy qadriyatlarga mos yondashuvni ta'minlash hamda axborotlashgan jamiyatda tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ota-ona, media, mediakompetentlik, kompetensiya, virtual madaniyat, milliy va diniy qadriyatlar, tarbiya, farzandlar, islomiy madaniyat, pedagogik madaniyat, mediamatn, odob-axloq normalari, internet.

МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ ВИРТУАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ

Хайдарова Хилола Рахимбердиевна, доцент КВАФ, кандидат наук

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена роли медиакompetентности в развитии виртуально-педагогической культуры родителей в условиях информационного общества. рассматривается использование родителями медиасредств и их отношение к ним в контексте религиозных ценностей, этнической культуры, норм морали и виртуальной грамотности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — развитие медиакомпетентности родителей как механизма формирования их виртуально-педагогической культуры и эффективного использования медиасредств в воспитании детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись методы теоретического анализа, педагогического обобщения, контент-анализа и социально-педагогического наблюдения. изучался опыт родителей в использовании медиасредств и их воспитательное влияние.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что медиакомпетентность является важным фактором развития виртуально-педагогической культуры родителей. при гармоничном сочетании с религиозными и национальными ценностями, нормами морали она способствует формированию у детей медиаграмотности, безопасному использованию интернета и критическому восприятию медиатекстов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие медиакомпетентности родителей укрепляет их виртуально-педагогическую культуру, обеспечивает воспитание детей в соответствии с национальными и религиозными ценностями и повышает эффективность воспитательного процесса в информационном обществе.

Ключевые слова: родители, медиа, медиакомпетентность, компетентность, виртуальная культура, национальные и религиозные ценности, воспитание, дети, исламская культура, педагогическая культура, медиатекст, моральные нормы, интернет.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE MECHANISM FOR DEVELOPING INNOVATIVE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Mirzarakhmonova Maftuna Ibroximjon kizi, intern-teacher of the Namangan State Institute of Foreign Languages named after Ishaqkhon Ibrat

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the role of media competence in developing parents' virtual-pedagogical culture within the context of an information society. it analyzes parents' use of media tools and their attitudes toward them in relation to religious values, ethnic culture, moral norms, and virtual literacy.

PURPOSE: the aim of the study is to enhance parents' media competence as a mechanism for shaping their virtual-pedagogical culture and supporting effective child-rearing practices through media tools.

MATERIALS AND METHODS: methods included theoretical analysis, pedagogical generalization, content analysis, and socio-pedagogical observation. parents' experiences with media tools and their educational impact were studied.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that media competence plays a crucial role in developing parents' virtual-pedagogical culture. when aligned with religious and national values as well as moral norms, it fosters children's media literacy, safe internet use, and critical engagement with media texts.

CONCLUSION: strengthening parents' media competence enhances their virtual-pedagogical culture, ensures child-rearing practices consistent with national and religious values, and improves the effectiveness of upbringing in the information society.

Keywords: parents, media, media competence, competence, virtual culture, national and religious values, upbringing, children, Islamic culture, pedagogical culture, media text, moral norms, internet.

Oilada shaxsni ma'naviy-axloqiy shakllantirish bolaning tug'ilishi bilan boshlanadi va u oilaviy munosabatlar xarakteri, ota-onalarning namunasi, ulardagi umumta'lim darajasi, umummadaniy saviyasi hamda virtual-pedagogik madaniyati va oilaviy hayotini qanday tashkil etishidan iborat. Bu omillar oilada bolani ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini tashkil etadi va ular bir qator pedagogik-psixologik xususiyatlarni o'z ichiga olar ekan ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini rivojlantirishni taqazo etadi. Islom dini xalqning ijtimoiy hayotiga, xususan oilaviy munosabatlariga, madaniyati va milliy an'analariga singib ketganligini kuzatishimiz mumkin. Islomda oilaviy tarbiyaning o'ziga xos xususiyati farzandni axloqiy tarbiyalash haqidagi umumiy g'oyalar bilan bog'liq bo'lib, ular bolani insoniylikka va ezgulikka da'vat etanligi uchun umuminsoniy mazmunga egadir [2.8-b].

Bugungi axborotlashgan jamiyat sharoitida har bir ota-ona islomiy ma'naviyatning ana shu umuminsoniy mazmunini avvalo o'zlarida va qolaversa o'z farzandlari ongi, qalbiga singdirib borishlari uchun mediakompetentlikka ega bo'lishi zarur, deb hisoblaymiz.

O'zbek oilalarida keng tarqalgan halollik, to'g'rilik, birovlar xaqqiga xiyonat qilmaslik, xayr-exson, saxovat va muruvat, tejamkorlik kabi fazilatlar milliy va diniy kadriyatlar zaminida shakllangan va ular oilaviy tarbiya natijasida ota-onalardan farzandariga o'tib, ularning ma'naviy dunyosini boyitgan. Oilada ota-onalarning yana muhim vazifalaridan biri kommunikativlik bo'lib, uning mazmunini oila a'zolarining o'zaro aloqalari, ommaviy axborot vositalari bilan oila a'zolari o'rtasidagi yaqin aloqani ta'minlash va bu orqali virtual madaniyat qoidalariga amal qilish, ijtimoiy muhitni idrok qilish kabi masalalar tashkil qiladi.

Ma'naviy etuk, barkamol shaxs tarbiyasida kompetensiya o'ziga xos o'ringa ega. Lotin tilidan o'zlashgan kompetensiya so'zi "o'z kasbiga yaroqli, loyiq" degan ma'noni anglatadi.

Kompetensiya nafaqat olingan nazariy bilim, ko'nikma va malakalarning majmuasi, balki ularni amaliyotda mustaqil ravishda ijodiy qo'llay olish darajasi hamdir.

Mediakompetentlik tushunchasi esa (media competence) ta'lim sohasiga kirib kelgan yangi atama bo'lib, u media ma'lumotlarni turli ko'rinishda uzatish va baholash, o'rganish, etkaza bilish kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi [4].

Mediakompetentlikni ta'lim sohasida ishlatilishida bir necha komponentlarni joriy qilish masalasiga to'xtalib o'tilishi ham bejiz emas. Tajriba shuni ko'rsatadiki, mediakompetentlik tushunchasi ostida yotadigan bir necha atamalar, jumladan,

mediamadaniyat, kompyuter madaniyati, virtual madaniyat, virtual ta'lim, mediatarg'ibot, virtual savodxonlik kabi atamalarga e'tiborliroq bo'lish nafaqat ota-onalarga, balki barkamol avlodni voyaga etkazishda muhim o'rin egallaydi. Kompetentlik ota-onalar tomonidan alohida bilim va malakalarni egallanishi emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha intergativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi [3.128-b].

Kompetentlik – ma'lum holat xususida to'g'ri mulohaza yuritish imkoniyatini beradigan bilimga ega bo'lish, dalil-isbotli fikr, kishining muayyan sohada saviyasini ifoda etadigan atama. Kompetentlik shaxs xususiyatlari va holatining murakkab majmui bo'lib, ma'lum sohadagi bilim, ko'nikma va tajribani mujassamlashtirish, insonga muayyan masalalarda fikr bildirish, ma'lum qarorlarni ishlab chiqishda ishtirok etish yoki o'zi qaror qabul qilish imkonini beradi.

Global ommaviy kommunikatsiyani rivojlantirish va informatsion davrda jamiyat imkoniyatlarini virtual madaniyat talabalariga mos ravishda o'zgarishi bugungi pandemiya sharoitida yaqqol namoyon bo'la boshladi. Bugungi axborotlashgan jamiyat sharoitida oilaviy munosabatlarning ham yangi turi qaror topmoqda. U ko'p yillar davomida tarkib topgan va anchagina barqaror bo'lgan eski tuzilmalarning emirilishiga olib bormoqda. Bu esa farzandlarimiz ongiga manfaatdorlik hissini, mulkchilik ruhiyatini singdirishni talab etadi.

Hozirgi kunda yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda ommaviy axborot vositalarining ta'siri juda katta bo'lib bormoqda. Shu o'rinda har bir ota-ona OAV (Televizor, kompyuter, internet, mobil aloqalar, telegram va hokazolar) dan to'g'ri va unimli foydanish, foydalanganda odob-axloq qoidalariga to'la amal qilishini bilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa ota-onalarda virtual madaniyatga xos etarli bilim, ko'nikma va malakalarning rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa, bugungi pandemiya sharoitida bu olib borilgan Onlayn muloqotlar, onlayn darslar, internet bozorlar, reklama, etkazib berish xizmatlari, kerakli buyum, xom ashyo, qurulish materiallari kabi narsalarni sotib olish virtual tarzda amalga oshmoqda. Bu esa ota-onalarda virtual-pedagogik madaniyatni rivojlantirishda mediakompetentlikning roli oshib borayotganligini namoyon etmoqda.

Shu bilan birga matbuot va axborot vositalari faqat xabar yoki ma'lumotni etkazish bilan kifoyalanmay balki, ularni tahlil va tanqid qiladi. Ularni kasb va tijoratga, agar istasa ta'lim va tarbiyaga ham aylantiradi. Bugungi kunimizda matbuot va axborot vositalari o'ta ta'sirli tashviqot quroli o'laroq, keng jamoatchilikni, katta-yu kichikni yaxshilikka, xalqni birdamlikka chaqirish vositasi bo'lishi kerak (4. 291 b).

XX asrda ommaviy axborot vositalarining shiddatli rivojlanishi madaniyatning o'zgarishiga, yangi virtual aloqa dunyosining shakllanishiga olib keldi. Bunda axborotning ikki usuli, ya'ni insonga yo'naltirilgan usul va mediaga yo'naltirilgan usullari paydo bo'ldi. Insonga yo'naltirilgan usulda insonlar ommaviy axborot vositalarini o'z shaxsiy ehtiyojlariga qarab moslashtiradilar. Bu insonlarning ma'lumotlarni tanlab, qanday qabul qilishlaridan kelib chiqadi. Ular o'zlarining fikrlariga mos keladigan ma'lumotlarni tanlab oladilar, to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni esa hisobga olmaydilar. Mediaga yo'naltirilgan usul esa insonning ommaviy axborot vositalari ta'siriga bo'ysunishiga asoslangan. Bu inson ongiga giyohvand moddadek ta'sir o'tkazadi, unga qarshi borishning esa imkoni

yo'q.

«Media» so'zi lotin tilidagi ko'plikda medium so'zidan olingan bo'lib, «o'rta, oraliq, oraliqdagi» ma'nolarni bildiradi. *U ma'naviy* (axborot, bilim) *ehtiyojlarini* qondirish vositasi hisoblanadi. Media tushunchasi mazmuniga axborotni yaratish, nusxalashtirish, tarqatish vositasi mualliflar va ommaviy auditoriya o'rtasida axborot almashinuvining texnik vositalari kiradi. Hozirgi zamon jamiyati taraqqiyotiga medialarning ta'siri yil sayin oshib borib, ular vositasida insonlar atrof-voqelikni ijtimoiy va ruhiy jihatdan anglab, baholamoqda.

Mediamadaniyat va mediasavodxonlik bir-biriga uzviy holda aks etadi, rivojlanadi. Bugungi kunda madiamadaniyat, mediasavodxonlik, mediata'lim kabi yo'nalishlarni yanada takomillashtirilishi hamda bunga turli ijtimoiy institutlar va tizimlarning ta'sir darajasini chuqurroq tahlil etish muhim sanaladi. Shu bilan birga, mediamadaniyat va mediasavodxonlik rolining o'sishi (mamlakat va mintaqa, hukumat va jamiyat, jamiyat va shaxs o'rtasida bog'lovchi vosita sifatida), mediamuhitda sodir bo'layotgan o'zgarishlar xarakteri hamda unga ta'sir qiluvchi ijtimoiy madaniy omillarning sabablarini aniqlash bugungi davr nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Shaxs va madaniyatning o'zgarishi yosh avlodning jiddiy muammolarga duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar, asosan, ommaviy axborot vositalarining ta'siri ostida sivilizatsiyaning taraqqiy etishi bilan bog'liq holda sodir bo'lmoqda. Bizga ma'lumki, ommaviy axborot vositalari mamlakat va dunyodagi yangilik va xabarlarini uzatish orqali shaxsning dunyoqarashi va bilimini oshirishga xizmat qiladi.

Hozirga kelib, ta'lim muassasalarida dars mashg'ulotlarida aynan televizion mahsulotlar, videolavhalar, matbuot nashrlari materiallari, internet sahifalarida e'lon qilingan materiallardan unumli foydalanish keng ommalashayotganini e'tiborga olsak, mediata'lim asosida mediamadaniyat va mediasavodxonlik nafaqat yoshlar, balki ota-onalar turmush tarzining muhim qismlaridan biriga aylanib borayotganini kuzatish qiyin emas. Bugungi kunda mediata'lim, mediasavodxonlik, mediamadaniyatni o'rganishga bo'lgan intilishning asosiy maqsadi mafkuraviy tahdidlarni o'zida aks ettirgan axborotlarning yaratilishi, uning tarqalish sabablarini tushunib etish, tijorat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy maqsadlarda tarqatilayotgan bunday salbiy axborotlarning asl maqsadini to'g'ri anglagan holda uni baholay olishdan iboratdir.

Shuningdek, ota-onalarni axborot bilan ishlashi, axborot qidirishi, zarurlarni ajrata bilishi, qayta ishlashi, tartibga keltirishi, axborot mazmunini tushunish mantiqiy yaqinlarini ajratishi muhim masalalar sirasiga kiradi. Chunki shular asosida ota-onalarda axborot iste'mol madaniyati shakllanadi. Shuning barobarida axborot-kommunikatsiya vositalari ota-onalar mediata'lim jarayonining muhim qismiga aylanar ekan, turli ommaviy axborot vositalari materiallari, xususan, xalqaro hayot, boshqa davlatlar aholisining yashash tarzi haqidagi tahliliy axborot materiallari, xalqaro xarakterdagi reklamalarni uzatishda ota-onalarning dunyoqarashiga qanday ta'sir etishi mumkinligini hisobga olish zarur.

Nafaqat yoshlar, balki ota-onalarning internet tarmog'iga ko'p tashrif buyurishini e'tiborga olib, tarmoqda milliy axborot tizimi va manbalarini yanada boyitishga harakat qilish kerak. Ota-onalar o'z farzandlarining internetdagi axborot xurujlaridan

himoyalashda shu davrgacha global makonda milliy axborot manbalarini kuchaytirish tajribalarini o'rgangan holda, o'zbek tilidagi foydali saytlar mazmunini boyitishga intilish zarur bo'ladi. Zero, zamonaviy jamiyatda ijtimoiy modernizatsiya jarayoni, fuqarolik jamiyatining shakllanish jarayonlari, albatta, XXI asrda yashovchi shaxsning mediamadaniyati va mediasavodxonligi bilan uzviy bog'liq.

Media yordamida ota-onalarning tankidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish; mediamatnlarni qabul qila olish, baholash, tushunish va tahlil qila olish qobiliyatini rivojlantirish; insonlarni demokratik va ochiq jamiyatda yashashga o'rgatish; mediamatnlarda namoyon bo'ladigan ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy ma'nolarni tushunish qobiliyatini rivojlantirish; mediamatn va media ma'lumotlardagi turli ko'rinishlardagi ma'lumotlarni tushuna olishga o'rganish; ota-onaning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish; mediamatnlarni va ularning estetik sifatlarini tushunish, baholay olish hamda ular bilan ishlay olish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Media tushunchasi lotincha "media" vosita, o'rtada turuvchi degan ma'noalarni beradi. U ma'naviy (axborot, bilim) ehtiyojlarini qondirish vositasi [2.28-b].

Media hozirgi zamonda ommaviy axborot vositalari (pechat, foto, radio, televidenie, kino, multimediali kompyuter tizimlari, internet) atamasining sinonimi sifatida ishlatiladi. Mediamadaniyat informatsion, kommunikatsion, moddiy vositalar va intellektual ko'rsatgichlarning jamlamasi bo'lib, shaxsning ijtimoiy rivojlanish darajasiga ta'sir kiladi. Virtual madaniyat ta'lim va amaliy sohalaridagi masalalarni echa olishga imkon beradigan bilimlar va ko'nikmalar majmui bo'lib, u o'z tarkibiga ma'lumot qidirish, uni tasniflash, muhimini ajratib olish, axborotni turli ko'rinishlarda ifoda qila olish kommunikatsiya vositalaridan foydalana olishni qamrab oladi.

Bugungi kunda dunyo ommaviy axborot vositalarida axborotni tanlash va to'g'ri baholash madaniyati (virtual madaniyat) dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bu muammoni echimini izlashda avvalo oilada xar bir ota-ona virtual-pedagogik madaniyatga ega bo'lishi lozim, deb o'ylaymiz. Buning uchun har bir ota-ona farzandlariga ommaviy axborot vositalari (televizor, kompyuter, internetdagi chat, forum, feysbuk, twitter) dan unumli foydalanishni avvalo o'zlari bilgan xolda farzandlariga ham o'rgatishi zarurdir. Yuqorida keltirilgan ommaviy axborot vositalari o'zaro aloqa olib borishga xizmat qiluvchi vositalar bo'lib, ular orqali kishilar bir-biri bilan so'zlashib, turli muloqotlar olib borish imkoniyatlariga ega bo'lishmoqda. Ular ushbu imkoniyatlarni ishga solib, o'z faoliyatlarini amalga oshirib, ma'lumot orttirishmoqda, bilim olishmoqda, tajriba almashilmoqda, savdo kabi tijorat, reklama ishlarini yo'lga qo'yishmoqda. Bu albatta har bir sohada aniq ko'zga tashlanmoqda. Bir tomondan masofaviy ta'lim olish imkoniyatini bersa va intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan real muloqotning virtual shaklga aylanib qolayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Endi ota-onalar o'z farzandlari bilan ko'proq yuzma-yuz emas, balki virtual aloqada bo'lib, ularni nazorat qilmoqda. Taqdir taqozosi bilan uzoq masofada, Xorijda ishlayotgan yoki o'qiyotgan ota-onalar, farzandlar faqat virtual shaklda muloqot olib bormoqda. Bu albatta hozirgi axborotlashgan jamiyatning ma'lum bir ko'rinishlari deb qaraydigan bo'lsak, u xolda ijtimoiy farovonlik, ijtimoiy totuvlik komil inson shaxsini shakllantirishda, tarbiyalashda

xizmat qilsa, jamiyat a'zolarining virtual madaniyati ham rivojlanib takomillashib borish kerak edi.

Milliy va diniy urf-odatlarimizga zid ma'lumotlarni tayyorlovchi va tarqatuvchi internet saytlari tashkilotchilarini bir chetga qo'yganda, ana shu muammolarni yuzaga kelishiga sharoit yaratib berayotgan vaqtida nazorat qila olmayotgan ota-onalarning ham juda katta xatosi deb xisoblaymiz.

Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi.

Ma'lumki, har qanday davlat yoki jamiyatning kelajagi, istiqboli va ravnaqini yanada yuksaltirish yoshlarning qo'lidadir. Lekin turli buzg'unchi oqimlarga a'zo bo'lgan aqidaparastlik mafkurasi bilan sug'orilgan yoshlarning qo'liga o'tadigan davlat, jamiyat yoki oila qanday axvolga tushishi mumkinligini ko'z oldiga keltirish qiyin emas. Shuning uchun yoshlarni asrab-avaylash hamda yuqorida keltirilgan buzg'unchi illatlardan himoya qilishimiz uchun avvalo ota onalar virtual-pedagogik madaniyatga ega bo'lishi zarur. Oiladagi o'zaro (virtual) munosabatlar va virtual madaniyat qoidalari, media ta'lim orqali turmushda go'zallikka e'tibor berish ham alohida ahamiyatga ega. Agar oilada ota-onalar va kattalar o'zaro munosabatlarning virtual ravishda namoyon bo'lishi, oila a'zolarining o'zaro ahilligi, samimiy munosabatlarida o'zaro hurmat bo'lsa (ayniqsa ota-onalar o'rtasida) shu oilada tarbiyalanayotgan farzandlar xulqida yuqorida keltirib o'tgan axloqiy fazilatlar tarkib topib boraveradi. Demak, oiladagi pedagogik madaniyat ota-onalar va boshqa katta kishilarning o'zaro to'g'ri munosabatlaridan boshlanar ekan.

Biz bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarorining 4-bob 19 – bandiga alohida e'tiborimizni qaratmoqchimiz. Oilada ota-onalarning farzand tarbiyalash metodlariga oid bilimlarini muntazam oshirib borish maqsadida:

- Bola tarbiyalashda milliy tarbiya metodlari va zamonaviy pedagoglarning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish;
- mahallalardagi "Ota-onalar universiteti" da ota-onalar uchun farzandlarida yoshiga mos ijtimoiy kompetensiyalarni tarbiyalash bo'yicha treninglar o'tkazish;
- "tarbiya maktabi" rukni ostida ota-onalar, pedagoglar uchun teleko'rsatuvlar, bolajonlar uchun turli rasmlar bilan bezatilgan yorqin, rang-barang qo'llanmalar, multimedia mahsulotlari kabi didaktik materiallar turkumini yaratish;
- Uzluksiz ma'naviy tarbiya amaliyotida to'plangan ijobiy tajribani ommalashtirish maqsadida "Yosh ota-ona kitobi" va boshqa metodik qo'llanmalar asosida multimediali taqdimotlar seriyasini yaratish va ota-onalarga tarqatish mexanizmlari yo'lga qo'yiladi [1.4-b].

Xulosa qilib aytganda, ota-onalarda mediakompetentlikni rivojlantirish uchun xorijiy davlatlar tajribalaridan o'z etnik xususiyatlarimizga mos kelgan holda foydalanish zarur. Zero, ota-onalarga mo'ljallangan maxsus trening mashg'ulotlarining olib borilishi, mediakompetentlik tushunchalarini yoritib beruvchi metodik qo'llanmalar yaratish va ota-

onalarga muntazam ravishda etkazib turish mexanizmlarini ishlab chiqish, virtual madaniyat va virtual ta'lim sohalarini rivojlantirish davr talabiga aylanib qolmoqda. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining milliy urf-odatlarimizga bo'lgan kuchli ta'siri ostida yaxshi-yomonni ajrata olish uchun etarli hayotiy tajribaga ega bo'lmagan yosh otalarni salbiy axborotlar ta'siriga tushib qolmoqda. Aynan shuning uchun mediakompetetlikni rivojlantirishda uning zamonaviy talablarini hisobga olgan xolda shakllantirish hamda pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash juda muhim sanaladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori. 2019 yil 31 dekabr
2. Babadjanov S.S. Yosh avlodni voyaga etkazishda axborot texnologiyalari va mediakompetenlikning roli. Xalq ta'limi. 2016 y. №6, 126 b.
3. Umarov B. Oilaviy tarbiya saboqlari (Oilada farzandlar tarbiyasiga oid psixologik chizgilar). Ilmiy-uslubiy qo'llanma. Toshkent: "Tasvir nashriyot uyi". 2019 yil, 52 b
4. Haydarova H.R. Ota – onalarda virtual pedagogik madaniyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari. Uzluksiz ta'lim. Ilmiy-uslubiy jurnal. Maxsus son, 2025 yil. 55-59.
5. Haydarova H.R. Uzluksiz ta'limda ota – onalarda virtual pedagogik madaniyatini rivojlantirishning sinergetik yondashuvi. «XXI-asr pedagogi imiji: tarixiy meros, xalqaro tajriba, muammolar va echimlar» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya UzMU, 2025 yil 30-31 may